

Ohne Papiere – ohne Stimme?

Sarah Schilliger

Schätzungsweise 100 000 Sans-Papiers leben aktuell in der Schweiz. Das Papier, das ihnen fehlt, ist eine Bewilligung der Schweizer Migrationsbehörden und damit die Aussicht auf eine legale Arbeitsmöglichkeit und einen gesicherten Aufenthalt hierzulande. Sans-Papiers jäten und ernten auf Gemüsegeldern, arbeiten in Privathaushalten, auf Baustellen, in der Gastronomie oder in der Logistik. Doch sie haben keine sozialen und demokratischen Rechte und sind gezwungen, Jobs anzunehmen, die sonst niemand unter denselben Bedingungen leisten würde. Und wer um jeden Preis auf die Einkünfte aus noch so schlecht bezahlten Jobs angewiesen ist, wagt sich kaum gegen ausbeuterische und prekäre Arbeitsverhältnisse zu wehren.

Und trotzdem gibt es sie – die Stimmen von Sans-Papiers. Das internationale Forschungsprojekt *Enacting Citizenship and Solidarity from Below* (ECSEuro¹) untersucht, unter welchen Bedingungen es überhaupt möglich wird, dass Menschen ohne oder mit prekärem Aufenthaltsstatus ihre Stimme erheben und für grundlegende Rechte wie Zugang zu Bildung, Gesundheit und politische Teilhabe kämpfen.

1 Das dreijährige Forschungsprojekt besteht aus einem 17-köpfigen Team von Sozialwissenschaftler:innen aus Dänemark, Deutschland, Italien, Slowenien und der Schweiz und wird von der VW-Stiftung finanziert. Mehr dazu unter <https://europefrombelow.net>

«Wir sind Sans-Papiers, und ihr kennt unsere Stimmen nicht. Eure Strassen sind unsere Strassen. Wir atmen die gleiche Luft und können doch oft nicht zusammen sprechen. Rechtliche Kategorien unterteilen in wir und ihr. Sie machen uns unsichtbar und ungehört, drängen uns in den Schatten. Aus dieser Position heraus ist es nicht leicht, die Stimme zu erheben und sie frei an euch zu richten.»² Mit diesen Worten gelangten Sans-Papiers aus dem Raum Basel letztes Jahr an die Öffentlichkeit. Im Buch *Von der Kraft des Durchhaltens* erzählen sie ihre Wirklichkeit. «Wir möchten euch einladen, uns zu sehen, uns zuzuhören und uns besser kennenzulernen.» Ihr Buch verstehen die Basler Sans-Papiers als, wie sie es nennen, Akt der kollektiven Befreiung. Befreiung, das heisst für die Autor:innen: Heraustreten aus dem Status als Objekt, über das politisch debattiert wird, um wahrgenommen zu werden als Subjekt, als handelnder Mensch. Ihr Schreiben erachten die Sans-Papiers als politische Handlung, die es ihnen ermöglichen soll, Anerkennung für ihre Realität und «als Teil dieser Gesellschaft» zu erlangen.³

Wie entsteht Citizenship?

Wie entwickeln Menschen, denen der Status als politisches Subjekt aberkannt wird, eine gemeinsame Sprache? Wie bilden sie Allianzen mit zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, wie schaffen sie Räume, in denen ein solidarischer Umgang gelebt wird? Die Forschenden beziehen sich auf ein erweitertes Verständnis von Citizenship, welches über das herkömmliche statische, nationalstaatszentrierte Verständnis hinausgeht. Der Fokus liegt weniger auf der Frage «Who is the citizen?», als vielmehr auf «What makes the citizen?»⁴ Damit rücken soziale Bewegungen und Konflikte um Teilhabe in den Blick. Untersucht wird die Praxis der Aushandlung von Rechten und Zugehörigkeit sowie die Art und Weise, wie Menschen durch Momente politischen Engagements – sogenannte acts of citizenship⁵ – ihre Stimme erheben und sich unabhängig von ihrem Status Rechte erwirken. Eine wichtige Rolle spielen dabei wenig spektakuläre Handlungen, die sich abseits öffentlicher Bühnen und teils ohne explizit politische Zielsetzung abspielen. Durch Selbstorganisation im Alltag, sogenanntes *Commoning*, bilden Menschen soziale Netze, sorgen füreinander, teilen Wissen und Ressourcen und erfahren Gemeinschaft. Solche solidarischen Infrastrukturen⁶ sind oft Bedingung dafür, dass auf einer politischen Ebene Citizenship-Rechte überhaupt eingefordert werden können.

2 Sans-Papiers-Kollektive Basel (2023): *Von der Kraft des Durchhaltens*. Sans-Papiers erzählen ihre Wirklichkeit. Edition 8, S. 16–20.

3 Ebd.

4 Isin, Engin F. (2009): *Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen*. In: *Subjectivity* (29): 383.

5 Ebd.

6 Schilliger, Sarah (2020): *Challenging Who Counts as a Citizen. The Infrastructure of Solidarity Challenging Racial Profiling in Switzerland*. In: *Citizenship Studies* 24(4): 530–547.

Im Café Cosmopolis in Bern stehen die Bedürfnisse und Interessen von Menschen, die keine politischen Rechte haben, im Vordergrund.

Von zentraler Bedeutung sind dabei Orte, an denen ein solidarisches Miteinander erprobt werden kann und wo Menschen ohne oder mit prekärem Aufenthaltsstatus an der Gesellschaft teilhaben können. Ein Beispiel ist die Autonome Schule Zürich (ASZ) – ein selbstorganisiertes Bildungsprojekt, das 2009 im Anschluss an eine Kirchenbesetzung durch Geflüchtete, Sans-Papiers und Aktivist:innen der Bleiberecht-Bewegung ins Leben gerufen wurde. Heute ist die ASZ zu einer zentralen Infrastruktur für Sans-Papiers in Zürich geworden. Die Schule organisiert Bildung für jene, die keinen rechtlichen Anspruch auf Sprachkurse haben. Mehrere hundert Menschen machen jede Woche vom Angebot Gebrauch. Dabei wird nicht bloss Deutsch vermittelt. Die Teilnehmer:innen erarbeiten sich auch ein Verständnis für die politischen und sozialen Verhältnisse in der Schweiz und dafür, wie sie ihre Stimme in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen können. Zum Beispiel durch ihr eigenes Publikationsorgan – die *Papierlose Zeitung*⁷ –, in welche die Autor:innen unterschiedlichster Herkunft ihre Kenntnisse zu Konfliktgebieten, kulturellen Hintergründen, Rechtschreibung, Grafik, Fotografie und Artikelgestaltung einbringen.

Ein anderes Beispiel ist die Bewegung «Wir alle sind Bern», die 2017 mit dem Café Cosmopolis ein Format entwickelte, das Demokratie aus der Sicht der

Sans-Papiers, der Ungehörten, der Ausgeschlossenen thematisieren will. Organisiert werden Treffen, deren Themenschwerpunkte Menschen ohne politische Rechte festlegen. Vor nationalen Abstimmungen gibt es «Wahlbüros», bei denen Stimmbürger:innen ihre Stimme mit nicht stimmberechtigten Stadtbewohner:innen symbolisch teilen und dadurch ein Zeichen setzen für ein Stimmrecht für alle.⁸ Darüber hinaus werden im Café Cosmopolis auch konkrete Probleme des Stadtlebens verhandelt. Es gibt Diskussionen, Erzählcafés, Essen und Musik in gemütlicher Atmosphäre von und für Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen. Dabei ist es nicht immer einfach, eine gemeinsame Sprache zu finden: Nötig ist ständige Übersetzungsarbeit, nicht nur zwischen Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache, sondern auch aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus.

Es sind Initiativen wie die beiden hier skizzierten, die es Sans-Papiers ermöglichen, ein Stückweit aus dem Schatten hervorzutreten. Von Bedeutung sind nicht nur öffentliche Räume für Versammlung und Protest, sondern auch alltägliche Orte und Situationen, die auf den ersten Blick unspektakulär und wenig politisch scheinen mögen – wie das Schulzimmer oder ein Café. Gerade solche Orte können zentral sein für den Aufbau sorgsamer und solidarischer

8 Schilliger, Sarah (2023); *Soziale Bewegungen als transformative Akteure im Schweizer Integrationsregime*. In: Piñeiro, Esteban; Kurt, Stefanie; Mey, Eva; Streckeisen, Peter (Hg.) *Soziale Arbeit und Integrationspolitik in der Schweiz*. Seismo, 275–293.

7 www.papierlosezeitung.ch

Beziehungen, und für gelebte Demokratie. Durch konkrete Begegnungen – zusammen Tee trinken, Geschichten erzählen, einander zuhören – können Lernprozesse angestoßen werden. Gleichzeitig ist das in diesen solidarischen Räumen erschaffene Erfahrungswissen zentral, um ein gemeinsames politisches Bewusstsein zu entwickeln und den Mut zu fassen, mit eigener Stimme an die Öffentlichkeit zu treten und für sich selbst zu sprechen.

Résumé

Dans son article, Sarah Schilliger se penche sur la vie et les combats des sans-papiers en Suisse. Selon les estimations, quelque 100 000 personnes vivent dans l'ombre de la société et travaillent dans des conditions généralement très précaires. Malgré ces défis, elles font entendre leur voix et réclament le respect des droits sociaux fondamentaux. L'autrice souligne l'importance des initiatives locales de solidarité telles que l'« Autonome Schule Zürich » et le mouvement « Wir alle sind Bern ». Des espaces inclusifs sont mis sur pied pour que les sans-papiers puissent partager leurs histoires, échanger leurs expériences, former des alliances et participer au débat politique. Ils favorisent l'entraide, permettent l'échange de connaissances et remettent en question les conceptions traditionnelles de la citoyenneté : les sans-papiers se constituent ainsi en concitoyen-ne-s, bien qu'ils et elles soient exclu-e-s du système politique et privé-e-s du « droit aux droits ». De telles initiatives se déroulent souvent au niveau local et sont profondément liées à la notion de soins. Elles sont essentielles pour créer de la solidarité et permettre aux sans-papiers d'acquérir de l'autonomie.

In der *Papierlose Zeitung* schreiben Sans-Papiers über das Leben, ihren Alltag und die Politik, manchmal kämpferisch, oft nachdenklich, nicht selten auch mit einer Prise Humor.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938847>

Zur Autorin

Sarah Schilliger ist Soziologin und arbeitet als Senior Researcher am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Sie leitet das internationale Forschungsprojekt Enacting Citizenship and Solidarity from Below. Ende 2025 erscheint bei Palgrave ein Buch aus diesem Projekt: *Framing Solidarities in Times of Multiple Crises: Social Movements across European Cities*.

